

УДК 346.2+347.7

Шербакова Наталія Володимирівна –

докторка юридичних наук, доцентка,
професорка кафедри цивільного права і процесу
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ORCID: orcid.org/0000-0003-0278-0170
E-mail: sherbakova@donnu.edu.ua

Nataliia V. Shcherbakova –

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Civil Law and Procedure
Vasyl' Stus Donetsk National University
(21 600-richchia str., Vinnytsia, 21021, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0003-0278-0170
E-mail: sherbakova@donnu.edu.ua

Питання визначення моменту виникнення реорганізаційних правовідносин між юридичними особами корпоративного типу

Стаття присвячена аналізу процедури реорганізації юридичних осіб корпоративного типу (акціонерних товариств, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, виробничих та сільськогосподарських кооперативів), зокрема питанням визначення моменту виникнення реорганізаційних правовідносин.

Встановлено, що процедура реорганізації представляє собою багатоступінний процес, який складається з низки послідовних дій, кожна з яких має самостійне юридичне значення, що в своїй сукупності призводять до припинення та/або виникнення нової юридичної особи (юридичних осіб) – правонаступника (правонаступників) та забезпечують універсальне правонаступництво. Така сукупність юридичних дій (юридичних фактів), спрямованих на досягнення правового результату, пов'язаних між собою таким чином, що правові наслідки настають лише за наявності всіх елементів цієї сукупності представляє собою певний фактичний (юридичний склад). Акцентується увага на тому, що реорганізація юридичних осіб корпоративного типу як правове явище, яке має багатоаспектне значення у господарському праві, розглядається під різними кутами зору як правовий інститут, правочин, правовідношення, один із прикладів правонаступництва, спосіб створення та спосіб припинення юридичних осіб, у тому числі і як комплекс пов'язаних між собою юридичних фактів (юридичний склад). Враховуючи кваліфікуючі ознаки реорганізації, з'ясовано, що процес реорганізації являє собою не просту сукупність юридичних фактів, розташованих у довільному порядку, без твердих зв'язків (простий фактичний (юридичний) склад, а певну цілісну систему, в якій елементи фактичного складу знаходяться у певному взаємозв'язку і взаємозалежності та взаємодії між собою (складний юридичний склад).

На підставі проведеного аналізу авторкою виокремлено наступні юридичні факти (їх послідовна сукупність – юридичний склад), які мають місце на етапі виникнення реорганізаційних правовідносин (легалізаційна стадія процедури реорганізації):

(1) прийняття загальними зборами учасників рішення про реорганізацію в одній із форм (про припинення юридичної особи корпоративного типу в одній із форм; затвердження умов реорганізації, зокрема умов конвертації акцій (якщо реорганізується АТ); про затвердження проекту статуту/або статутного договору юридичної особи корпоративного типу, що створюється шляхом реорганізації в одній із форм; про схвалення проекту передавального акта або/та розподільчого балансу); визначення складу комісії з припинення – реорганізаційної комісії; встановлення строку для задоволення вимог кредиторів;

(2) повідомлення органу державної реєстрації про те, що юридична особа корпоративного типу прийняла рішення про припинення шляхом реорганізації (у письмовій формі протягом трьох днів з дати прийняття рішення);

(3) державна реєстрація відомостей про те, що юридична особа корпоративного типу знаходиться в стані припинення шляхом реорганізації в одній із форм.

Ключові слова: юридичні особи корпоративного типу, акціонерні товариства, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, реорганізаційні правовідносини, момент виникнення правовідносин юридичний факт, юридичний склад, прийняття рішення про реорганізацію, державна реєстрація відомостей, стан припинення шляхом реорганізації.

N.V. Shcherbakova Issues of Determining the Moment of Emergence of Reorganization Legal Relations between Corporate-Type Legal Entities

This article is devoted to the analysis of the procedure for reorganization of corporate legal entities (joint-stock companies, limited liability companies and additional liability companies, industrial and agricultural co-operatives), in particular, the issues of determining the moment of emergence of reorganization legal relations.

It is established that the reorganization procedure is a multi-stage process consisting of a number of sequential actions, each of which has an independent legal significance, which in its totality lead to the termination and/or emergence of a new legal entity (legal entities) - the successor (successors) and provide for universal succession. Such a set of legal actions (legal facts) aimed at achieving a legal result, interconnected in such a way that legal consequences occur only if all elements of this set are present, constitutes a certain factual (legal composition). The author emphasizes that reorganization of corporate-type legal entities as a legal phenomenon which has a multifaceted significance in economic law is viewed from different aspects as a legal institution, a transaction, a legal relationship, one of the examples of legal succession, a method of establishment and a method of termination of corporate-type legal entities, including as a set of interrelated legal facts (legal composition). Taking into account the qualifying features of reorganization, it is found that the process of reorganization is not a simple set of legal facts arranged in an arbitrary order, without firm connections (simple factual (legal) composition), but a certain integral system in which the elements of factual composition are in a certain interconnection and interdependence and interaction with each other (complex legal composition).

Based on the analysis, the author has identified the following legal facts (their sequential totality - legal composition) which occur at the stage of emergence of reorganization legal relations (legalization stage of the reorganization procedure):

(1) *making a decision by the general meeting of participants on reorganization in one of the forms (on termination of a corporate-type legal entity in one of the forms; approval of the terms of reorganization, in particular the terms of conversion of shares (if a JSC is reorganized); approval of the draft charter/statutory agreement of a corporate-type legal entity created through reorganization in one of the forms; approval of the draft transfer deed and/or distribution balance sheet); determination of the composition of the termination commission - reorganization commission; setting a deadline for satisfaction of creditors' claims;*

(2) *notification of the state registration authority that a corporate-type legal entity has decided to terminate by reorganization (in writing within three days from the date of the decision);*

(3) *state registration of information that a corporate-type legal entity is in the process of termination by reorganization in one of the forms.*

Keywords: *corporate-type legal entities, joint-stock companies, limited liability companies and additional liability companies, reorganization legal relations, moment of emergence of legal relations, legal fact, legal composition, decision-making on reorganization, state registration of information, state of termination by reorganization.*

Постановка проблеми. Процедурне регулювання відіграє важливу роль в упорядкуванні господарських відносин, у тому числі й таких, які складаються під час проведення реорганізації юридичних осіб

корпоративного типу. Саме в межах господарсько-правових за своїм характером відносин точність (відсутність колізійності та прогалин), узгодженість та повнота процедурного регулювання створюють умови

належного проведення реорганізації. Як слушно зазначається в науковій літературі, узгодженість процедурної алгоритмізації полягає в необхідності забезпечити такий порядок регулювання, за якого одна процедурна стадія плавно переходила би в іншу, а окремі юридичні дії не призводили би до порушення логіки розвитку таких відносин, тоді як повнота процедурного регулювання зводиться до комплексності та всеохопленості процедурної регламентації найбільш важливих та значущих аспектів [1, с. 85].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здійснений авторкою аналіз проблем щодо удосконалення процедури реорганізації юридичних осіб корпоративного типу показав, що проблематика цієї сфери є однією із вагомих тем для провадження відповідних досліджень у правовій науці, зокрема в науці господарського права. Дослідженню цього напрямку приділяли значну увагу як представники науки цивільного права, зокрема В. І. Борисова, В. В. Васильєва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, О. О. Кот, Р. А. Майданик, І. В. Спасибо-Фатєєва, Н. С. Кузнецова, Р. О. Стефанчук та інші, так і відомі вітчизняні вчені-господарники, серед яких О. А. Беляневич, О. М. Вінник, О. В. Гарагонич, Р. А. Джабраїлов, Д. В. Задахайло, Г. Л. Знаменський, І. Ф. Коваль, В. К. Мамутов, В. С. Мілаш, О. П. Подцерковний, В. В. Резнікова, В. А. Устименко, В. С. Щербина та ін. Втім, з огляду на сучасний стан справ, зауважень європейських партнерів, прийняттям Закону України від 09.01.2025 № 4196-ІХ «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» [2] (яким в обов'язковому порядку вводиться положення про примусову реорганізацію в господарські товариства, яку необхідно буде запровадити щодо усіх суб'єктів господарювання усіх форм власності, які здійснюють комерційне та некомерційне господарювання у публічному та приватному секторах економіки) – потребує подальшого удосконалення питання щодо конкретизації етапів процедури реорганізації, зокрема визначення моменту виникнення реорганізаційних правовідносин між юридичними особами корпоративного типу.

Метою даної статті – є визначення моменту виникнення реорганізаційних правовідносин між юридичними особами корпоративного типу, обґрунтування його практичного значення для всієї процедури реорганізації юридичних осіб корпоративного типу.

Виклад матеріалу. Для глибинного та належного дослідження процедури реорганізації юридичних осіб корпоративного типу необхідно визначити змістовне наповнення поняття «процедура» та «правова процедура».

Будь-яка процедура передбачає в своїй структурі наявність проходження відповідних послідовних етапів, стадій, фаз, періодів, віх, тощо. Термін «процедура» має своє походження від латинського слова *«procedo»*, що в перекладі означає «просуваюсь, проходжу», «йду вперед» [3, с. 214]. В академічному тлумачному словнику української мови процедуру визначено як офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чогонебудь; ряд яких-небудь дій, хід виконання чогонебудь [4, с. 343].

В юридичній літературі відсутній єдиний підхід щодо визначення поняття процедури, що зумовлено застосуванням цієї категорії в різних галузях права, а, отже, таке поняття набуває різних змістовних значень. Так, О. В. Члевик запропонувала підхід, згідно із яким процедуру розглядає, як визначений порядок здійснення тих чи інших дій, які направлені на реалізацію правових відносин [5, с. 69]. У свою чергу Т. О. Коломоєць зазначає, що процедурою є розміщені на часовому проміжку віхи, в межах яких відбувається розвиток явищ, їх прогрес чи регрес [6, с. 220]. О. І. Миколенко надає визначення процедурі через встановлення її кваліфікуючих ознак, до яких відносить: підпорядкованість встановленим правилам поведінки, наявність мети, структурованість доцільними суспільними відносинами, обслуговуючий характер [7, с. 145]. Т. В. Мотрук додає, що головною рисою процедури є наявність заздалегідь встановленої моделі або програми, яка є певним алгоритмом, реалізація якого забезпечує досягнення бажаного результату [8, с. 191]. Більш широкий підхід до визначення змісту поняття «процедура» пропонує А. В. Басов, який зосереджує увагу на тому, що процедура являє собою офіційно визначений порядок провадження відповідними

суб'єктами конкретного різновиду діяльності [9, с. 19].

Отже, як вбачається із зазначених підходів щодо поняття процедури, остання характеризується визначеним порядком здійснення тих чи інших дій або діяльності, підпорядкованістю встановленим правилам поведінки, структурованістю, заздалегідь встановленою моделлю або програмою з певним алгоритмом, що спрямована на забезпечення відповідного бажаного результату.

Потрапляючи до сфери правового регулювання процедура набуває відповідних ознак та статусу такої правової категорії, як «правова процедура»/«юридична процедура», котра, як зауважується в науковій літературі, становить зміст механізму правотворчості та правового регулювання [10, с. 128]. К. В. Николина, оперуючи терміном «юридична процедура», визначає її як регламентовану відповідними процедурними нормами права, котра має офіційний правовий характер та складається із певної послідовності дій суб'єктів, в результаті чого досягається певний результат [11, с. 14]. Зі свого боку О. О. Середа зазначає, що правова процедура – це нормативно врегульована послідовність дій, що мають спільний цільовий напрям, здійснюються в імперативній або диспозитивній формі в межах встановлених строків, а результат їх здійснення має юридичну фіксацію [12, с. 10]. Лаконічно сформульоване визначення правової процедури з окресленням найбільш значущих елементів досліджуваного поняття надає Ю. М. Тодика, який розглядає правову процедуру як визначений у нормативному порядку алгоритм визначення юридично значущих дій [13, с. 3-9].

Підсумовуючи викладене, щодо розуміння сутності правової процедури слід виокремити такі складові цієї правової категорії, а саме: (1) нормативно врегульована послідовність/порядок дій; (2) спрямованість дій суб'єктів на набуття та реалізацію суб'єктивних прав чи виконання обов'язків; (3) юридична значущість дій учасників та їх наслідків; (4) мета вступу у такі процедурні відносини задля досягнення правового результату.

Вищезазначені іманентні ознаки сутності правової категорії «правова процедура» повною мірою притаманні й процедурі проведення реорганізації юридичних осіб корпоративного

типу. Так, процедуру проведення реорганізації юридичних осіб корпоративного типу слід представляти як сукупність юридично значущих дій, яка складається із нормативно врегульованого послідовного порядку, спрямованого на досягнення правового результату шляхом реалізації належних суб'єктам права суб'єктивних прав та/чи виконання покладених на них обов'язків.

В юридичній літературі вже неодноразово робились спроби упорядкувати реорганізаційні відносини, угрупувати їх певним чином, виокремити відповідні етапи, стадії в різних формах її проведення.

Так, П. П. Черевко, досліджуючи створення юридичної особи шляхом реорганізації юридичної особи, виділяє такі її етапи: 1) прийняття рішення про реорганізацію; 2) повідомлення органів державної реєстрації про те, що юридична особа знаходиться в процесі припинення, шляхом реєстрації рішення про припинення (виділ); 3) публікація відомостей про факт знаходження юридичної особи в процесі припинення (виділу); 4) внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; 5) виявлення кредиторів (у тому числі й учасників юридичної особи), розрахунки з ними (відхилення вимог кредиторів) та складання передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу); затвердження передавального акта та розподільчого балансу здійснюється учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення; 6) легітимація установчих документів; 7) державна реєстрація припинення та створення юридичних осіб [14, с. 12].

С. В. Дяченко поділяє порядок проведення реорганізації господарської організації шляхом злиття на такі періоди: 1) прийняття рішення про реорганізацію обома сторонами цього процесу (проводяться збори засновників нового підприємства, на яких на основі прийнятих рішень про реорганізацію приймається рішення про створення нового підприємства: обирається організаційно-правова форма та форма власності нової юридичної особи; затверджуються установчі документи,

розмір статутного фонду, склад засновників; визначається розмір часток засновників у статутному фонді; визначаються керівні органи новоствореної в результаті злиття юридичної особи; 2) проведення державної реєстрації новоствореної господарської організації; 3) здійснення підписання передаточного акта; 4) проведення ліквідації господарських організацій, що реорганізовувалися [15, с. 87-89].

В свою чергу Н. І. Шевченко, досліджуючи правове регулювання припинення господарських товариств шляхом реорганізації, виокремлює два етапи: 1) попередній (передуючий прийняттю рішення про реорганізацію господарського товариства); 2) власне етап реорганізації (триває з моменту прийняття рішення про реорганізацію до моменту її завершення, що забезпечує врахування інтересів господарських товариств-учасників цієї процедури протягом усього періоду її проведення) [16, с. 16].

Розкриваючи сутність злиття та поглинання, Є. П. Коломієць-Людвіг згрупує зазначені процедури до загальних стадій (вибір об'єкта злиття та поглинання; проведення сторонами попередніх переговорів; здійснення повної належної перевірки; визначення основних структурних елементів угоди; розробка і підписання документів; практична реалізація угоди) та спеціальних стадій (етапів) (масштаби угоди; вибір організаційно-правової форми та сфери діяльності учасників; обрання способу інтеграції (злиття чи поглинання) та їх механізмів (консолідація або приєднання; придбання активів, корпоративних прав чи боргів); визначення способу фінансування інтеграції) [17, с. 73].

Аналізуючи практичні аспекти проведення реорганізації у формі злиття та приєднання на прикладі господарських товариств, В. М. Саветчук виокремлює наступні етапи цієї процедури: 1) початковий етап (пошук потенційних «партнерів» для злиття чи приєднання, проведення попередніх переговорів між потенційними суб'єктами злиття чи приєднання); 2) підготовчий етап (проведення комплексного юридичного, фінансового, технічного чи іншого аудиту діяльності юридичних осіб, які братимуть участь у злитті чи приєднанні; підготовка до проведення загальних зборів сторонами; у разі необхідності, підготовка

проекту договору про злиття чи приєднання, отримання дозволу АМКУ на концентрацію тощо); 3) етап прийняття рішення (проведення загальних зборів учасників (акціонерів) і прийняття рішення такими зборами про припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання; затвердження проекту договору про злиття чи приєднання; призначення комісії з реорганізації; встановлення строку та порядку заявлення кредиторами своїх вимог); 4) етап імплементації (розгляд вимог кредиторів, проведення інвентаризації активів та пасивів юридичної особи, складення передавального акта тощо); 5) завершальний етап (здійснення реєстраційних формальностей); 6) етап інтеграції (отримання ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; державна реєстрація прав на нерухоме майно за правонаступником тощо) [18, с. 115-116].

Представлені підходи щодо порядку проведення процедури реорганізації юридичних осіб корпоративного типу, господарських товариств, її форм (злиття та приєднання) безумовно мають своє теоретичне обґрунтування, нормативне підґрунтя та практичну спрямованість. Утім, деякі положення авторів мають дискусійний характер (наприклад, щодо внесення до ЄДР запису про припинення юридичної особи та оприлюднення (публікація) цієї інформації на онлайн-сервісі ЄДР, підписання передаточного акта та моменту створення юридичної особи, моменту виникнення реорганізаційних відносин), що має своє об'єктивне пояснення через швидко змінюване законодавство та великий масив законодавчих положень, які розгалужені по нормативно-правових актах різної галузевої приналежності.

Отже, як вбачається із зазначеного, процедура реорганізації – це багатоетапний процес, який складається з низки послідовних дій, кожна з яких має самостійне юридичне значення, що в своїй сукупності призводять до припинення та/або виникнення нової юридичної особи корпоративного типу (юридичних осіб) – правонаступника (правонаступників) та забезпечують універсальне правонаступництво. Така сукупність юридичних дій (юридичних фактів), спрямованих на досягнення правового результату, пов'язаних між собою таким чином,

що правові наслідки настають лише за наявності всіх елементів цієї сукупності, які окремо можуть узагалі не мати правового значення або породжують не ті наслідки, яких прагнули суб'єкти права, – отримала в теорії права назву певного фактичного (юридичного складу). У свою чергу такі юридичні склади поділяються на прості й складні. Прості юридичні склади є сукупністю фактів, які можуть накопичуватися в довільній послідовності, в той час як складна система юридичних фактів має місце в тих випадках, коли правові наслідки породжуються за умови виникнення складових їх юридичних фактів у строго визначеному порядку і наявності їх разом узятих у потрібний час [19, с. 279-280].

Як зазначається, реорганізація господарських організацій як правове явище, котре має багатоаспектне значення у господарському праві, розглядається під різними кутами зору як правовий інститут, правочин, правовідношення, один із прикладів правонаступництва, спосіб створення та спосіб припинення господарських організацій [20, с. 150-151], у тому числі і як комплекс пов'язаних між собою юридичних фактів (юридичний склад). Враховуючи кваліфікуючі ознаки реорганізації, процес реорганізації являє собою не просту сукупність юридичних фактів, розташованих у довільному порядку, без твердих зв'язків (простий фактичний (юридичний) склад [21, с. 114]), а певну цілісну систему, в якій елементи фактичного складу знаходяться у певному взаємозв'язку і взаємозалежності [22, с. 21] та взаємодії між собою [23, с. 156], тобто таку систему юридичних фактів (юридичних дій) та юридично значущих умов, що визначається єдністю елементів з дотриманням послідовності їх виникнення, розташованих у суворо визначеному порядку й твердій залежності, які є необхідними для настання правових наслідків (припинення та/або виникнення нової юридичної особи корпоративного типу (юридичних осіб), що в юридичній літературі отримало назву [24, с. 211; 25, с. 207] *складний юридичний склад*. Причому в структурі такого складного юридичного складу накопичення його елементів відбувається в нормативно встановленій послідовності, а кожен елемент такого юридичного складу, як зазначає М. Пленюк, А. Коструба, є умовою встановлення наступного

(юридичний склад із послідовним накопиченням елементів [26, с. 208]).

На підставі викладеного слід зазначити, що відповідні юридичні факти (юридичні дії), які є необхідними та достатніми для проведення процедури реорганізації юридичних осіб корпоративного типу, входять до юридичного складу як його елементи. Такі елементи, з одного боку, є відносно самостійними (оскільки несуть у собі автономні наслідки), а, з іншого – в своїй сукупності формують цілісну систему, елементи якої знаходяться у взаємозв'язку та взаємозалежності. Незважаючи на автономне юридичне значення кожного факту окремо, їхня структурна єдність призводить до настання самостійних правових наслідків.

Таким чином, процедуру проведення реорганізації юридичних осіб корпоративного типу слід розглядати і як *складний юридичний склад*, яка виступає в цьому контексті нормативно врегульованою сукупністю юридичних фактів (юридично значущих дій), що визначається єдністю елементів з дотриманням послідовності їх виникнення, чітким розташуванням і твердій залежності, котрий спрямований на досягнення правового результату у вигляді настання правових наслідків (припинення та/або виникнення нової юридичної особи корпоративного типу (юридичних осіб)).

Як уже неодноразово наголошувалося, процедура реорганізації юридичних осіб корпоративного типу регламентується на законодавчому рівні не в повному обсязі, не для всіх видів організаційно-правових форм, подекуди має фрагментарний та непослідовний характер, за винятком хіба акціонерних товариств (далі – АТ), для яких новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» 2022 року [27] (далі – Закон про АТ 2022 року) передбачено по кожній формі реорганізації окремі основні етапи: (ст. 118 – для злиття; ст. 120 – для приєднання; ст. 126 – для поділу; ст. 128 – для виділу та ст. 133 – для перетворення).

Незважаючи на відсутність відповідної правової регламентації процедури проведення реорганізації для решти видів юридичних осіб корпоративного типу у кодифікованих актах (ЦК України [28] та ГК України [29]), інших нормативно-правових актах, украї важливим та необхідним є підготовчий етап, який передуює прийняттю рішення про реорганізацію, котрий

відіграє неабияку роль у подальшому здійсненні реорганізаційних процедур та ефективному функціонуванні суб'єктів господарювання на майбутнє. Одним із таких ефективних інструментів, який застосовується під час дослідження діяльності компанії, зокрема у разі проведення реорганізаційних процедур шляхом злиття та приєднання, виступає комплексна перевірка діяльності господарюючого суб'єкта, яка в зарубіжній практиці отримала назву *due diligence* («дью ділідженс»). Така процедура широко використовується у сфері економіки та права і призначена для збору та аналізу інформації, на основі якої приймається рішення про доцільність співпраці із підприємством – майбутнім партнером по бізнесу. Для України процедура *due diligence* («дью ділідженс») є новою, фактично проводиться лише іноземними компаніями або за їх участю. На жаль, вітчизняним юридичним та аудиторським фірмам бракує досвіду з проведення таких процедур та спостерігається недостатність знань для її практичного втілення.

Як зауважується в економічній літературі, *due diligence* («дью ділідженс») – це така процедура незалежної оцінки об'єкта інвестування, що проводиться з метою зменшення ризиків придбання компанії [30, с. 51]; глибокий і комплексний аналіз усіх аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства: організаційних, правових, фінансових, маркетингових, податкових, політичних, ринкових, технологічних та ін. [31, с. 334]; виступає своєрідним комплексним аналізом, що узагальнює взаємозв'язок між факторами внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства [32, с. 211]. Виходячи з характеристики цієї процедури фахівцями [33, с. 104], саме за допомогою дью ділідженсу відбувається комплексна «діагностика» суб'єкта господарювання, яка дозволяє оцінити всі аспекти фінансово-економічних, організаційних, управлінських процесів всередині юридичної особи корпоративного типу, але являє собою достатньо трудомісткий та тривалий процес і провадиться, як правило, сторонніми консультантами.

Н. І. Дорош вказує, що *due diligence* («дью ділідженс») – це такий процес, який дає можливість оцінити фінансовий стан, бізнес, менеджмент, зовнішні зв'язки, потенціал та інші

аспекти діяльності для здійснення злиття чи поглинання компанії, а також переконатись, що всі ризики, пов'язані з таким придбанням чи злиттям, не тільки не загрожують діяльності та стану «компанії-покупця», а й таке придбання принесе значну користь [34, с. 357].

Зазвичай у межах проведення процедури *due diligence* («дью ділідженс») для перевірки суб'єкта господарювання надаються такі відомості: загальні вихідні дані: витяг із реєстру ЄДР про державну реєстрацію юридичних осіб корпоративного типу; установчі документи (статут, установчий договір), структура юридичної особи корпоративного типу, відомості про керівників, відомості про залежні компанії тощо; відомості про майновий стан і зобов'язання юридичної особи корпоративного типу (перелік усіх матеріальних і нематеріальних активів, інформація про наявні короткострокові, середньострокові та довгострокові зобов'язання із вказівкою боржників і кредиторів, процентної ставки, строків платежу), взаємні зобов'язання в межах господарюючого суб'єкта тощо; бухгалтерська звітність (річні й квартальні баланси, звіт про прибутки й збитки, аудиторський висновок тощо); існуючі угоди з колективом і профспілками в рамках трудового законодавства, пенсійного забезпечення тощо; інші договірні зобов'язання й права (договори в рамках компанії, орендні договори, угоди із клієнтами й постачальниками тощо; відомості щодо можливих юридичних процесів, у яких знаходиться юридична особа корпоративного типу (цивільні, трудові, податкові, адміністративні тощо) [35, с. 282]. Саме від результатів проведення такої перевірки залежатиме подальша бізнес-доля кожного із господарюючих суб'єктів, які збираються застосувати реорганізацію в одній із форм задля підвищення своєї конкурентоспроможності, збільшення показників рентабельності виробництва, зміцнення своїх позицій на відповідному ринку виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг.

Вбачається, що при проведенні процедури реорганізації юридичної особи корпоративного типу, особливо шляхом злиття/приєднання або застосування складних реорганізаційних форм, впровадження такого ефективного та дієвого методу як процедура дью ділідженс є необхідною та обов'язковою умовою здійснення вказаних

процесів, задля того щоб належним чином оцінити стан господарюючого суб'єкта, його ринкове становище, знайти відповідні переваги та ризики в його господарській діяльності, сформуванню обґрунтовану ринкову ціну, прорахувати номінальну та ринкову вартість акцій (у разі реорганізації АТ), їх порядок та умови конвертації тощо.

Отже, з метою удосконалення процедури реорганізації юридичних осіб корпоративного типу та ефективності її проведення використання такого інструмента як *due diligence* («дью ділідженс») є доцільним та дозволить надати комплексну перевірку та оцінку взаємодії факторів внутрішнього і зовнішнього середовища господарюючого суб'єкта, а результати дью ділідженс є підґрунтям для прийняття виваженого рішення про реорганізацію господарюючого суб'єкта. На практиці, як зазначається в економічній літературі [33, с. 104], збитки, отримані підприємством, котре вступає в процеси злиття/приєднання, але відмовилося від дью ділідженс, можуть бути значно більшими, порівняно з витратами на проведення комплексної перевірки. Ось чому у вітчизняній практиці процедура застосування дью ділідженс повинна стати основою для проведення реорганізаційних процедур, особливо шляхом злиття/приєднання.

Після підготовчого етапу (проведення комплексної оцінки юридичної особи корпоративного типу – *due diligence* («дью ділідженс»)) наступним у процедурі реорганізації виступає етап, пов'язаний із легалізацією початку процедури її проведення, а отже, з'ясуванням моменту виникнення саме реорганізаційних правовідносин, оскільки для правового регулювання процедури реорганізації юридичних осіб корпоративного типу наявності лише норм права недостатньо, на їх підставі повинно виникнути правовідношення. Як зазначається Г. Л. Знаменським, призначення правовідносин вбачається «в індивідуалізації вимог правових норм в частині взаєморозташування суб'єктів, наділення їх правами та обов'язками» [36, с. 67]. У такому випадку загальне (господарсько-правова норма) реалізується через особливе (господарське правовідношення) та одиничне (акти господарської діяльності).

У науковій літературі, як зауважує О. А. Беляневич, реорганізаційні правовідносини (злиття, приєднання, поділ, перетворення) виникають, розвиваються, припиняються на основі сукупності юридичних фактів (юридичного складу) і мають таку динаміку: 1) прийняття рішення засновниками (учасниками) юридичних осіб або уповноваженим державним органом про злиття; 2) діяльність спеціально створеного органу – комісії з припинення (та/або утворення нового товариства); 3) державна реєстрація в ЄДР новоутвореної юридичної особи та державна реєстрація припинення юридичної особи – правопередника (правопередників) [37]. У цьому контексті авторка вказує на те, що реорганізація шляхом злиття визначається як сукупність юридично значущих дій та прийняття юридичних актів, які спрямовані на припинення декількох суб'єктів господарювання та створення на їх базі нового. Причому кожному етапу розвитку реорганізаційних правовідносин притаманні певні юридичні факти (у вигляді юридично значущої дії та юридичних актів): виникнення реорганізаційних правовідносин – прийняття рішення засновниками (учасниками) юридичних осіб або уповноваженим державним органом про злиття; розвиток реорганізаційних правовідносин – діяльність спеціально створеного органу – комісії з припинення (та/або утворення нового товариства); припинення реорганізаційних правовідносин – державна реєстрація в ЄДР новоутвореної юридичної особи та державна реєстрація припинення юридичної особи – правопередника (правопередників). Погоджуючись із загальною концепцією щодо визнання реорганізації як сукупності юридично значущих дій та прийняття юридичних актів, для виникнення реорганізаційного правовідношення не достатньо тільки такого юридичного факту – як прийняття рішення про реорганізацію учасниками юридичних осіб або уповноваженим державним органом.

Виникнення реорганізаційного правовідношення в будь-якій формі (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) пов'язано із настанням сукупності певних юридичних фактів (юридичний склад із послідовним накопиченням елементів) або складним фактичним (юридичним) складом.

З'ясуємо юридичні факти, які у своїй сукупності призводять до виникнення реорганізаційних правовідносин, що і буде вважатися початком відліку процесу реорганізації.

У чинному законодавстві в загальних нормах, зокрема, ч. 1 ст. 105 ЦК України передбачено, що учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. У свою чергу згідно із ч. 1 ст. 106 ЦК України злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади. У спеціальних нормах вказується на те, яким органом приймається відповідне рішення про реорганізацію. В АТ – злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних державних органів (ч. 1 ст. 115 Закону про АТ 2022 року). Причому змістом рішення про реорганізацію АТ виступатимуть різні питання залежно від форми її проведення:

- у разі злиття: про припинення АТ шляхом злиття; про затвердження умов злиття (зокрема умов про конвертацію акцій); про затвердження проекту статуту АТ, що створюється шляхом злиття; про схвалення проекту передавального акта (п. 1 ч. 1 ст. 118 Закону про АТ 2022 року);

- у разі приєднання: про припинення АТ шляхом приєднання – для товариства, що приєднується; про приєднання іншого АТ – для товариства, до якого здійснюється приєднання; про затвердження умов приєднання, зокрема умов конвертації акцій; про затвердження проекту статуту АТ, до якого здійснюється приєднання; про схвалення проекту передавального акта (п. 1 ч. 1 ст. 120 Закону про АТ 2022 року);

- у разі поділу: про поділ АТ; про припинення АТ шляхом поділу; про затвердження умов поділу, зокрема умов конвертації акцій; про затвердження проектів розподільчого балансу та передавального акта; про визначення уповноважених осіб товариства,

що припиняється шляхом поділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом поділу (п. 1 ч. 1 ст. 126 Закону про АТ 2022 року);

- у разі виділу, перетворення: про виділ/перетворення АТ; про затвердження умов виділу/перетворення; про визначення уповноважених осіб товариства, що створюються в результаті виділу/що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом виділу (п. 1 ч. 1 ст. 128, п. 1 ч. 1 ст. 134 Закону про АТ 2022 року).

У ТОВ та ТДВ прийняття рішень про злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення товариства, обрання комісії з припинення приймається загальними зборами учасників та віднесено законом до їх виключної компетенції, тобто не може бути передано до розгляду іншому органу (п. 13 ч. 2 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [38] (далі – Закон про ТОВ та ТДВ); у кооперативах реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) кооперативу відбувається за рішенням загальних зборів членів кооперативу у порядку, визначеному законодавством та статутом кооперативу (ст. 28 Закону України «Про кооперацію» [39]); у сільськогосподарському кооперативі реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) відбувається за рішенням загальних зборів такого кооперативу у порядку, визначеному законом та статутом кооперативу (п. 1 ч. 1 ст. 33 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» [40]) тощо.

Крім того, прийняте рішення про припинення юридичної особи шляхом реорганізації обов'язково має містити відомості про персональний склад комісії з реорганізації, її голову, реєстраційні номери облікових карток платників податків, про порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог (п. 7 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [41] (далі – Закон про держреєстрацію)).

Державному реєстраторові протягом трьох днів (ч. 1 ст. 105 ЦК України) для проведення державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, –

відповідним державним органом, подаються такі документи: (1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи; (2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації), реєстраційні номери облікових карток платників податків строк заявлення кредитором своїх вимог (ч. 10 ст. 17 Закону про держреєстрацію). Зазначена норма кореспондується із п. 26 ч. 2 ст. 9 аналізованого Закону, в якій зазначається, що в ЄДР вносяться відомості про юридичну особу (крім державних органів та органів місцевого самоврядування як юридичних осіб) – дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (реорганізаційну комісію) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредитором своїх вимог.

Отже, враховуючи зазначене, юридичними фактами, які призводять до виникнення реорганізаційних правовідносин, будуть вважатися такі:

1) прийняття рішення вищим органом юридичної особи корпоративного типу: а) про реорганізацію із питаннями про припинення юридичної особи корпоративного типу в одній із форм; затвердження умов реорганізації, зокрема умов конвертації акцій (якщо реорганізується АТ) та проекту статуту/або статутного договору юридичної особи корпоративного типу, що створюється шляхом реорганізації в одній із форм; схвалення проекту передавального акта або/та розподільчого балансу; б) визначення складу комісії з припинення – реорганізаційної комісії (ч. 3 ст. 105 ЦК України); в) встановлення строку для задоволення вимог кредиторів, який не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (ч. 5 ст. 105 ЦК України);

2) повідомлення органу державної реєстрації про те, що юридична особа

корпоративного типу прийняла рішення про припинення шляхом реорганізації – у письмовій формі протягом трьох днів з дати прийняття рішення;

3) державна реєстрація відомостей про те, що юридична особа корпоративного типу знаходиться в стані припинення шляхом реорганізації в одній із форм.

Таким чином, за наявності цієї послідовності вищезазначених юридичних фактів та відповідної фіксації, а саме – з дня внесення запису в ЄДР відомостей про те, що юридична особа знаходиться в стані припинення шляхом реорганізації – й виникають реорганізаційні правовідносини. Саме з цього моменту починається відлік спливу строку заявлення вимог кредиторів, що має неабияке правове значення, оскільки надалі це пов'язане із відповідним майновим станом суб'єктів, які реорганізуються, кредиторів, а також впливатиме на зміст відомостей, які згодом будуть зазначені в передаточному акті або розподільчому балансі, тобто тих майнових прав та зобов'язань, котрі перейдуть до правонаступника (правонаступників).

Висновки. Обґрунтовано, що процедуру реорганізації юридичних осіб корпоративного типу слід розглядати як нормативно врегульовану сукупність юридичних фактів – юридично значущих дій (юридичний склад), що визначається єдністю елементів з дотриманням послідовності їх виникнення, чітким розташуванням й твердй залежності, котра спрямована на досягнення правового результату у вигляді настання правових наслідків (припинення та/або виникнення нової юридичної особи (юридичних осіб)) – правонаступника (правонаступників) та забезпечують універсальне правонаступництво. Така сукупність юридичних дій (юридичних фактів), спрямованих на досягнення правового результату, пов'язаних між собою таким чином, що правові наслідки настають лише за наявності всіх елементів цієї сукупності представляє собою певний фактичний (юридичний склад). Враховуючи кваліфікуючі ознаки реорганізації, з'ясовано, що процес реорганізації являє собою не просту сукупність юридичних фактів, розташованих у довільному порядку, без твердих зв'язків (простий фактичний (юридичний) склад, а певну цілісну систему, в якій елементи

фактичного складу знаходяться у певному взаємозв'язку і взаємозалежності та взаємодії між собою (складний юридичний склад).

На стадії виникнення реорганізаційних правовідносин (легалізаційна стадія) виокремлено та угруповано відповідні етапи процедури реорганізації юридичних осіб, кожен з яких зводиться до окремих юридичних фактів, які пов'язані між собою та мають самостійне юридичне значення (прийняття рішення про реорганізацію; повідомлення органу державної реєстрації про прийняття рішення про припинення шляхом реорганізації; державна реєстрація відомостей про стан припинення шляхом реорганізації).

Встановлено, що підставою виникнення реорганізаційних правовідносин між юридичними особами корпоративного типу (легалізаційна стадія) виступає послідовна сукупність юридичних фактів (юридичний склад): 1) прийняття рішення вищим органом

юридичної особи корпоративного типу про реорганізацію із відповідними питаннями: про припинення юридичної особи в одній із форм; затвердження умов реорганізації, зокрема умов конвертації акцій (якщо реорганізується АТ); затвердження проекту статуту/або статутного договору юридичної особи, що створюється шляхом реорганізації в одній із форм; схвалення проекту передавального акту або/та розподільчого балансу); визначення складу комісії з припинення – реорганізаційної комісії та встановлення строку для задоволення вимог кредиторів; 2) повідомлення органу державної реєстрації про те, що юридична особа прийняла рішення про припинення шляхом реорганізації – у письмовій формі протягом трьох днів з дати прийняття рішення; 3) державна реєстрація відомостей про те, що юридична особа знаходиться в стані припинення шляхом реорганізації в одній із форм.

Список використаних джерел:

1. Мамалуй О. О. До питання визначення поняття «процедура» в податковому праві. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Сер.: Юриспруденція. 2018. № 35. Том 1. С. 85-87.
2. Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб: Закон України від 9 січня 2025 року № № 4196-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20#Text> (дата звернення: 02.03.2025).
3. Шведа Ю. Політичні партії: Енцикл. Словник. Л.: Астролябія, 2005. 488 с.
4. Словник української мови: академічний тлумачний словник: в 11 т. / Під ред. акад. І. Білодіда. К.: Наукова думка. 1970-1980. Том 7. 1976. 723 с. URL: http://ukrlit.org/slovyuk/slovyuk_ukrainskoi_movy_v_7_tomakh/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0 (дата звернення: 09.02.2025).
5. Члевик О. В. Правові процедури як засоби гарантування свободи. *Проблеми законності*. 2015. Вип. 129. С. 68-75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2015_129_10 (дата звернення: 09.02.2025).
6. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Київ: Юріком Інтер, 2011. 576 с.
7. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: монографія. Харків: Бурун Книга, 2010. 336 с.
8. Мотрук Т. В. Поняття та ознаки адміністративної процедури. *Порівняльно-аналітичне право*. 2016. № 6. С. 190-194.
9. Басов А. В. До питання про визначення поняття «Юридична процедура». *Вісник Академії митної служби України*. Серія: Право. 2011. № 2. С. 17-22.
10. Кравчук К. Г. Теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України: дис. ... канд. юрид. наук за спец. 12.00.01. Київ: Київський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2019. 286 с.
11. Николина К. В. Юридична процедура: поняття, ознаки, види, місце в системі правових категорій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук за спец. 12.00.01. Київ: Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2011. 19 с.

12. Середя О. О. Правова процедура: теоретико-правові засади та практичні виміри: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2008. 20 с.
13. Тодыка Ю. Н. Процессуальные нормы в конституционном праве Украины / Ю. Н. Тодыка, А. П. Евсеев. *Проблеми законності: респ. межвідом. наук. зб.* / від. ред. В. Я. Тацій. Х.: НЮАУ, 2006. Вип. 77. С. 3-9.
14. Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2009. 16 с.
15. Дяченко С. В. Правове забезпечення припинення юридичної особи: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2012. 252 с.
16. Шевченко Н. І. Правове регулювання припинення господарських товариств шляхом реорганізації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Київський університет права. Київ, 2012. 21 с.
17. Коломієць-Людвіг Є. П. Правове регулювання злиття та поглинання суб'єктів господарювання в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Київ: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014. 232 с.
18. Саветчук В. М. Правове регулювання злиття та приєднання юридичних осіб за правом України та Європейського Союзу: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Навчально-науковий юридичний інститут, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2018. 207 с.
19. Цивільне право України: в 2-х томах. Т. 1: підручник / За заг. ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубевої: вид. друге. Х.: ТОВ «Одісей», 2010. 832 с.
20. Щербакова Н. В. Реорганізація як економіко-правове явище в господарському праві. *Право України*. 2021. № 4. С. 144-167.
21. Чувакова Г. М. Фактичний склад у механізмі дії права. *Актуальні проблеми держави і права*. 2005. Вип. 25. С. 114-118. URL: <http://nbuv.gov.ua/UJRN> (дата звернення: 12.02.2025).
22. Мельник О. Г. Фактичні склади як система юридичних фактів, що є підставою виникнення та зміни правових відносин у сфері реалізації судової влади. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 5. С. 19-21.
23. Чувакова Г. М. Поняття фактичного складу в системі категорії правознавства. *Актуальні проблеми держави і права*. 2009. Вип. 45. С. 154-157.
24. Теорія держави та права: навч. посіб. / за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. К.: НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.
25. Теорія держави і права: навчальний посібник. Запоріжжя: Просвіта, 2010. 348 с.
26. Пленюк М., Коструба А. Юридичні факти в доктрині приватного права України: монографія. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. 288 с.
27. Про акціонерні товариства: Закон України від 27 липня 2022 року № 2465-IX. *Офіційний вісник України*. 2022. № 68. Ст. 4066.
28. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 461.
29. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18. Ст. 144.
30. Безус А. М., Шафранова К. В., Шевчун М. Б. Застосування процедури дью ділідженс як важеля зменшення інформаційних ризиків при здійсненні емісії цінних паперів. *Інвестиції: практика та досвід*. 2018. № 9. С. 50-53.
31. Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств: підручник. К.: КНЕУ, 2006. 552 с.
32. Булович Т. В. Due diligence як елемент санаційного аудиту. *Сталий розвиток економіки*. 2010. №3. С. 210-213.
33. Використання Due Diligence в обґрунтуванні передінвестиційних рішень у секторах національної економіки: колективна монографія / Балджи М. Д., Добрава Н. В., Карпов В. А. [та ін.]. Одеський національний економічний університет. Одеса: ПромАрт, 2018. 335 с.

34. Дорош Н. І. Комплексна аналітична перевірка підприємства. *Економічні науки*. Сер.: Облік і фінанси. 2012. Вип. 9 (1). С. 355-361.
35. Вербов С. В. Угоди зі злиття та поглинання у банківській сфері. *Адміністративне судочинство*. 2012. № 1-2. С. 280-283.
36. Хозяйственное право: Учебник /В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, В. В. Хахулин и др.; под ред. В. К. Мамутова. К.: Юринком Интер, 2002. 912 с.
37. Беляневич О. А. Поняття правонаступництва при реорганізації суб'єкта господарювання шляхом злиття. Платформа стратегічної та законотворчої аналітики «Координата». URL: <https://coordynata.com.ua/pitanna-pravonastupnictva-pri-reorganizacii-subekta-gospodaruvanna-slahom-zlitta> (дата звернення: 09.02.2025).
38. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018 р. № 13. Ст. 69.
39. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року № 1087-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 5. Ст. 35.
40. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 21 липня 2020 року № 819-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 52. Ст. 497.
41. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 31. Ст. 263.

References:

1. Mamalui O. O. Do pytannia vyznachennia poniattia “protsedura” v podatkovomu pravi. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia*. 2018. № 35. Tom 1. S. 85-87.
2. Pro osoblyvosti rehulivannia diialnosti yurydychnykh osib okremykh orhanizatsiino-pravovykh form u perekhidnyi period ta ob'iednan yurydychnykh osib: Zakon Ukrainy vid 9 sichnia 2025 roku № № 4196-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20#Text> (data zvernennia: 02.03.2025).
3. Shveda Yu. Politychni partii: Entsyl. Slovnyk. L.: Astroliabiia, 2005. 488 s.
4. Slovnyk ukrainskoi movy: akademichniy tлумachnyi slovnyk: v 11 t. / Pid red. akad. I. Bilodida. K.: Naukova dumka. 1970-1980. Tom 7. 1976. 723 s. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_7_to-makh/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0 (data zvernennia: 09.02.2025).
5. Chlevyuk O. V. Pravovi protsedury yak zasoby harantuvannia svobody. *Problemy zakonnosti*. 2015. Vyp. 129. S. 68-75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2015_129_10 (data zvernennia: 09.02.2025).
6. Kolomoiets T. O. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichniy kurs: pidruchnyk. Kyiv: Yurikom Inter, 2011. 576 s.
7. Mykolenko O. I. Teoriia administratyvnoho protsedurnoho prava: monohrafiia. Kharkiv: Burun Knyha, 2010. 336 s.
8. Motruk T. V. Poniattia ta oznaky administratyvnoi protsedury. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2016. № 6. S. 190-194.
9. Basov A. V. Do pytannia pro vyznachennia poniattia “Iurydychna protsedura”. *Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Serii: Pravo*. 2011. № 2. S. 17-22.
10. Kravchuk K. H. Teoretyko-pravovi ta praktychni aspekty spivvidnoshennia pravotvorchosti Verkhovnoho Sudu ta Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk za spets. 12.00.01. Kyiv: Kyivskiy nats. un-t im. T.H. Shevchenka, 2019. 286 s.
11. Nykolyna K. V. Yurydychna protsedura: poniattia, oznaky, vydy, mistse v systemi pravovykh katehorii: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk za spets. 12.00.01. Kyiv: Natsionalnyi pedahohichniy un-t im. M. P. Drahomanova, 2011. 19 s.
12. Sereda O. O. Pravova protsedura: teoretyko-pravovi zasady ta praktychni vymiry: avtoref. dys. ...kand. yuryd. nauk. Kyiv, 2008. 20 s.

13. Todika Yu. N. Protsessualnie normi v konstytutsyonnom prave Ukraini / Yu. N. Todika, A. P. Evseev. *Problemy zakonnosti: resp. mezhvidom. nauk. zb. / vid. red. V. Ya. Tatsii. Kh.: NIuAU, 2006. Vyp. 77. S. 3-9.*
14. Cherevko P. P. Stvorennia yurydychnykh osib pryvatnoho prava: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. Kyiv, 2009. 16 s.
15. Diachenko S. V. Pravove zabezpechennia prypynennia yurydychnoi osoby: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Kyiv: Mizhrehionalna akademiia upravlinnia personalom, 2012. 252 s.
16. Shevchenko N. I. Pravove rehuliuвання prypynennia hospodarskykh tovarystv shliakhom reorganizatsii: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Kyivskiy universytet prava. Kyiv, 2012. 21 s.
17. Kolomiets-Liudvih Ye. P. Pravove rehuliuвання zlyttia ta pohlynannia sub'iektiv hospodariuvannia v Ukraini: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Kyiv: Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad "Kyivskiy natsionalni ekonomichni universytet imeni Vadyma Hetmana", 2014. 232 s.
18. Savietchuk V. M. Pravove rehuliuвання zlyttia ta pryednannia yurydychnykh osib za pravom Ukrainy ta Yevropeiskoho Soiuзу: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Navchalno-naukovyi yurydychniy instytut, Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad "Prykarpatskyy natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka". Ivano-Frankivsk, 2018. 207 s.
19. Tsyvilne pravo Ukrainy: v 2-kh tomakh. T. 1: pidruchnyk / Za zah. red. Ye. O. Kharytonova, N. Yu. Holubievoi: vyd. druhe. Kh.: TOV "Odissei", 2010. 832 s.
20. Shcherbakova N. V. Reorganizatsiia yak ekonomiko-pravove yavyshe v hospodarskomu pravi. *Pravo Ukrainy. 2021. № 4. S. 144-167.*
21. Chuvakova H. M. Faktychniy sklad u mekhanizmi dii prava. *Aktualni problemy derzhavy i prava. 2005. Vyp. 25. S. 114-118. URL: <http://nbuv.gov.ua/UJRN> (data zvernennia: 12.02.2025).*
22. Melnyk O. H. Faktychni sklady yak systema yurydychnykh faktiv, shcho ye pidstavoiu vynykennia ta zminy pravovykh vidnosyn u sferi realizatsii sudovoi vlady. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal. 2017. № 5. S. 19-21.*
23. Chuvakova H. M. Poniattia faktychnoho skladu v systemi katehorii pravoznavstva. *Aktualni problemy derzhavy i prava. 2009. Vyp. 45. S. 154-157.*
24. Teoriia derzhavy ta prava: navch. posib. / za zah. red. S. D. Husarieva, O. D. Tykhomyrova. K.: NAVS, Osvita Ukrainy, 2017. 320 s.
25. Teoriia derzhavy i prava: navchalnyi posibnyk. Zaporizhzhia: Prosvita, 2010. 348 s.
26. Pleniuk M., Kostruba A. Yurydychni fakty v doktryni pryvatnoho prava Ukrainy: monohrafiia. K.: Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpriemnytstva imeni akademika F. H. Burchaka NAPrN Ukrainy, 2018. 288 s.
27. Pro aktsionerni tovarystva: Zakon Ukrainy vid 27 lypnia 2022 roku № 2465-IX. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy. 2022. № 68. St. 4066.*
28. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy. 2003. № 11. St. 461.*
29. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 436-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18. St. 144.*
30. Bezus A. M., Shafranova K. V., Shevchun M. B. Zastosuvannia protsedury diu dilidzhens yak vazhelia zmenshennia informatsiinykh ryzykiv pry zdiisnenni emisii tsinnykh paperiv. *Investytsii: praktyka ta dosvid. 2018. № 9. S. 50-53.*
31. Tereshchenko O. O. Upravlinnia finansovoiu sanatsiieiu pidpriemstv: pidruchnyk. K.: KNEU, 2006. 552 s.
32. Bulovych T. V. Due diligence yak element sanatsiinoho audytu. *Stalyi rozvytok ekonomiky. 2010. №3. S. 210-213.*
33. Vykorystannia Due Diligence v obgruntuvanni peredinvestytsiinykh rishen u sektorakh natsionalnoi ekonomiky: kolektyvna monohrafiia / Baldzhy M. D., Dobrova N. V., Karpov V. A. [ta in.]. Odeskyy natsionalnyi ekonomichni universytet. Odesa: PromArt, 2018. 335 s.
34. Dorosh N. I. Kompleksna analitychna perevirka pidpriemstva. *Ekonomichni nauky. Ser.: Oblik i finansy. 2012. Vyp. 9 (1). S. 355-361.*

35. Verbov S. V. Uhody zi zlyttia ta pohlynannia u bankivskii sferi. *Administratyvne sudochynstvo*. 2012. № 1-2. S. 280-283.
36. Khoziaistvennoe pravo: Uchebnyk /V. K. Mamutov, H. L. Znamenskyi, V. V. Khakhulyn y dr.; pod red. V. K. Mamutova. K.: Yuryнком Ynter, 2002. 912 s.
37. Belianevyeh O. A. Poniattia pravonastupnytstva pry reorhanizatsii sub'iekta hospodariuvannia shliakhom zlyttia. Platforma stratehichnoi ta zakonotvorchoi analityky "Koordynata". URL: <https://koordynata.com.ua/pitanna-pravonastupnictva-pri-reorganizacii-subekta-gospodaruvanna-slahom-zlitta> (data zvernennia: 09.02.2025).
38. Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnist: Zakon Ukrainy vid 6 liutoho 2018 roku № 2275-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2018 r. № 13. St. 69.
39. Pro kooperatsiiu: Zakon Ukrainy vid 10 lypnia 2003 roku № 1087-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2004. № 5. St. 35.
40. Pro silskohospodarsku kooperatsiiu: Zakon Ukrainy vid 21 lypnia 2020 roku № 819-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2020. № 52. St. 497.
41. Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan: Zakon Ukrainy vid 15 travnia 2003 roku № 755-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 31. St. 263.